

ЭПОНИМИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ В КАРДИОЛОГИИ

Ибрагимов Дилшодбек Набиевич

АГМИ, Кафедра ИКП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596055>

Аннотация: Эпонимами (др.-греч. ἐπώνυμος, лат. heros eponimus) обозначают термины, образованные (хотя бы частично) по какому-либо имени собственному. Эпоним (в научном плане) – название по имени исследователя, впервые описавшего или обнаружившего какое-либо явление, понятие, структуру, способ, закон или метод. В тезисе представлена информация о синдромах эпонимического характера, которые применяются в медицинской практике в настоящее время

Ключевые слова: эпоним, кардиология, метод, история, тенденция.

ВВЕДЕНИЕ

В данной тезисе отражена краткая информация об основных эпонимических синдромах и болезнях в кардиологии, которые не потеряли значения в настоящее время. Нозологические единицы расположены в алфавитном порядке, дано их клиническое описание, приведены краткие биографические сведения об ученых. Учитывая, что кардиоваскулярная терапия является динамично развивающейся отраслью медицины, автор не ставил целью отразить лечение заболеваний, приведенных в этой статье. Эту информацию читатель сможет найти в узкоспециализированных монографиях и руководствах. Кроме того, в статью не включены орфанные заболевания, которые, как правило, носят наследственный характер, в связи с их редкой встречаемостью в человеческой популяции и мало используемые в наши дни архаичные термины, имеющие исторический интерес. С образовательной целью и в эрудиционном аспекте информация о вышеуказанных нозологических единицах может быть найдена в изданиях, посвященных изучению проблемы эпонимии в медицине [3, 4].

Абрамова–Фидлера миокардит. Описан в 1897 г. отечественным врачом Абрамовым Сергеем Семеновичем (1875–1945) и немецким врачом Fiedler Carl Ludwig (1835–1921).

Интерстициальный миокардит. Этиология не выяснена. Чаще болеют дети и лица молодого возраста.

Бернгейма симптомокомплекс. Описан современным французским кардиологом P.I. Bernheim.

Возникает вследствие уменьшения объема полости правого желудочка при выпячивании в ее просвет межжелудочковой перегородки в случае

выраженной гипер-трофии и дилатации левого желудочка (например, при артериальной гипертензии, стенозе устья аорты) или аневризме межжелудочковой перегородки.

Блэнда-Уайта-Гарленда синдром. Впервые аномалию у 5-месячного ребенка наблюдал в 1911 г. русский патолог Абрикосов Алексей Иванович (1875–1955). Назван по именам американских патолога Bland Edward Franklin (1901–1992) и кардиологов White Paul Dudley (1886–1973) и Garland Joseph (1893–1973), детально описавших заболевание в 1932 г.

Врожденная аномалия сосудов сердца, при которой левая венечная артерия берет свое начало от легочной артерии, что приводит к недостаточному снабжению миокарда артериальной кровью.

Боталлова протока незаращение. Назван по имени итальянского хирурга и анатома Leonardo Botallo (1519–1588), описавшего порок в 1564 г. [5]. Син.: открытый артериальный проток.

Врожденный порок, характеризующийся незаращением артериального протока – кровеносного сосуда, соединяющего у плода легочный ствол с аортой, а после рождения в норме превращающегося в связку.

Бругада синдром. Описан в 1992 г. современными испанскими кардиологами братьями Pedro (род. 1952) и Josep (род. 1958) Brugada.

Наследственное заболевание. Чаще наблюдается у молодых мужчин. В основе заболевания – генетический дефект натриевых каналов сердечной мышцы. Тип наследования – аутосомно-доминантный, но у мужчин жизнеугрожающие аритмии развиваются чаще.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на попытки унифицировать клинико-морфологическую номенклатуру и заменить исторически сложившееся название заболеваний структурно-функциональными и топографическими терминами, эпонимы продолжают существовать и использоваться в клинической практике, а многие из них прочно вошли в перечень МКБ-10. К сожалению, многие эпонимы, изначально справедливо названные именами своих первооткрывателей, при составлении современной морфологической номенклатуры были упразднены и заменены другими названиями, отражающими структурно-функциональные и топографические особенности обозначаемых структур.

Литературы

1. Абрамов С.С. О казуистике первичных миокардитов // Медицинское обозрение. 1897. № 48. Р. 889–898.

2. Булгакова С.В., Гаранин А.А., Ерошевская Е.Б. и др. Справочник симптомов-эпонимов. Самара: Ас Гард, 2014. 477 с.
3. Губин В.Н. Эпонимы в кардиологии, ангиологии и ревматологии: справочник. СПб.: Фолиант, 2003. 542 с.
4. Сокольский Г.И. О ревматизме мышечной ткани сердца // Ученые записки Московского университета. 1836. № 12. С. 568.
5. Тополянский А.В., Бородулин В.И. Синдромы и симптомы в клинической практике: эпонимический словарь справочник. М.: Эксмо, 2009. 464 с.